

Original paper

NOMODDIY MADANIY MEROS NAMUNALARI - XORAZMDA

© S.O. Tojiboyev¹✉

¹Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada Xorazm viloyati hududidagi nomoddiy madaniy meros namunalarining hozirgi holati, saqlanish jarayoni, an'anaviy ijrochilik, hunarmandchilik, xalq o'yinlari hamda mahalliy marosim va taomlarga oid ekspeditsiya natijalari tahlil etiladi. Tadqiqot davomida tandir qurish marosimi, siniqchilik, xalfachilik, masxarabozlik, qo'g'irchoqbozlik, an'anaviy taomlar (kadi barak, qo'tir barak, chalpak, qovurma bulomaq), shuningdek "Qumpishik" raqsi kabi noyob meros turlari o'rganildi. Maqola Xorazmning boy madaniy an'analari, meros saqlovchilari faoliyati va bugungi kundagi ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan yoritadi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi Xorazm viloyatidagi nomoddiy madaniy merosni ilmiy nazariy tahlil qilish uning saqlanish jarayonini o'rganish an'anaviy ijrochilik va hunarmandchilik faoliyatini yoritish hamda boy mahalliy marosim va taomlarni tadqiq qilishdir

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiallari sifatida Xorazm hududidagi ekspeditsiya natijalari an'anaviy ijrochilik namunalarining videotasvirlari hunarmandchilik mahsulotlari va mahalliy xalq o'yinlari hamda marosimlar tahlil qilindi metodologiya sifatida etnografik kuzatish intervyu va hujjatli tahlil usullari qo'llanildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki Xorazm viloyatida nomoddiy madaniy merosning boy namunalarini saqlash va rivojlantirish bo'yicha faoliyat olib borilmoqda ekspeditsiya jarayonida tandir qurish marosimi siniqchilik xalfachilik masxarabozlik qo'g'irchoqbozlik an'anaviy taomlar kadi barak qo'tir barak chalpak qovurma bulomaq hamda Qumpishik raqsi kabi meros turlari o'rganildi ushbu natijalar Xorazmning madaniy an'analari meros saqlovchilari faoliyati va bugungi kundagi ahamiyatini ilmiy jihatdan yoritadi

XULOSA: xorazm viloyatidagi nomoddiy madaniy meros namunalarini tadqiq qilish uning saqlanishini mustahkamlash an'anaviy ijrochilik hunarmandchilik va mahalliy marosimlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi ilmiy-nazariy tahlil merosni asrab-avaylash jarayonini kuchaytiradi va boy hududiy madaniy merosni yosh avlodga etkazishga xizmat qiladi

Kalit so'zlar: nomoddiy madaniy meros, Xorazm, folklor, xalfachilik, masxarabozlik, siniqchilik, hunarmandchilik, xalq taomlari, marosimlar, ekspeditsiya.

lqtibos uchun: S.O. Tojiboyev. Nomoddiy madaniy meros namunalari - xorazmda. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.342–359.

ОБРАЗЦЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ХОРАЗМЕ

© С.О. Тожибоев^{1✉}

¹Научно-исследовательский институт культуроведения и нематериального культурного наследия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются современные состояния и процессы сохранения нематериального культурного наследия Хорезмской области. Материал основан на полевых этнофольклорных исследованиях, охватывающих традиционное исполнительство, ремёсла, народные игры, обряды и национальные блюда. В ходе экспедиции были изучены такие элементы, как ритуал строительства тандыра, «синикчилик» (костоправство), халфачилик, масхарабозлик, кукольное искусство, а также блюда и игры, включая танец «Кумпишик». Статья отражает богатое культурное наследие региона и роль его носителей в сохранении традиций.

ЦЕЛЬ: цель статьи провести научно-теоретический анализ нематериального культурного наследия Хорезма изучить процесс его сохранения осветить деятельность носителей традиционного исполнительства и ремесел, а также исследовать богатые местные обряды и блюда

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов исследования использовались результаты экспедиций видеозаписи традиционного исполнительства изделия ремесленников народные игры и обряды региона методологически применялись этнографическое наблюдение интервью и документальный анализ

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что в Хорезмской области ведется активная работа по сохранению и развитию нематериального культурного наследия в ходе экспедиции были изучены ритуал строительства тандыра кузнечество масхарабозство кукольное искусство традиционные блюда кади барак ко'тир барак чалпак коверма булома а также танец Кумпишик данные результаты освещают культурные традиции Хорезма деятельность носителей наследия и их современное значение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование объектов нематериального культурного наследия Хорезмской области имеет важное значение для укрепления их сохранения развития традиционного исполнительства ремесел и местных обрядов научно-теоретический анализ способствует сохранению наследия и передаче богатого регионального культурного наследия молодому поколению

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, Хорезм, фольклор, халфачи, масхарабоз, синикчилик, народные ремёсла, национальная кухня, обряды, экспедиция.

Для цитирования: С.О. Тожибоев. Символика животных в изобразительном искусстве. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 342–359.

EXAMPLES OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN KHOREZM

© Sardor O. Tojiboyev¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the current state and preservation processes of the intangible cultural heritage of the Khorezm region. Based on ethnofolkloric field research, the study explores traditional performance arts, craftsmanship, folk games, rituals, and local culinary practices. The expedition documented key heritage elements such as the tandir-building ritual, traditional bone-setting (siniqchilik), halfachi women's performance art, maskharaboz clown tradition, puppet theatre, as well as traditional dishes and unique folk dances like "Qumpishik." The article highlights Khorezm's rich cultural traditions and the role of heritage bearers in safeguarding these practices.

AIM: the aim of the study is to provide a scientific and theoretical analysis of Khorezm intangible cultural heritage examine the preservation process highlight the activities of traditional performing arts and craft practitioners and research rich local ceremonies and culinary traditions

MATERIALS AND METHODS: the study materials included expedition results video recordings of traditional performances craft products and regional folk games and ceremonies the methodology involved ethnographic observation interviews and documentary analysis

DISCUSSION AND RESULTS: analysis showed that active efforts are being made in the khorezm region to preserve and develop intangible cultural heritage during the expedition the ritual of tandir construction smithing masharaboz puppet shows traditional dishes kadi barak qo'tir barak chalpak qovurma bulomaq and the qumpishik dance were studied these findings highlight khorezm cultural traditions the activities of heritage practitioners and their current significance

conclusion: researching intangible cultural heritage in the Khorezm region is important for strengthening preservation developing traditional performing arts crafts and local ceremonies scientific and theoretical analysis contributes to heritage preservation and transmitting rich regional cultural heritage to younger generations

Keywords: intangible cultural heritage, Khorezm, folklore, halfachi performance, maskharaboz, siniqchilik, traditional crafts, folk cuisine, rituals, field expedition.

For citation: Sardor O. Tojiboyev. (2025) 'Examples of intangible cultural heritage in Khorezm', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 342–359. (In Uzbek).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o‘rganish va targ‘ib qilishni rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2023-yil 25-dekabrda PQ-405-sonli qarori hamda Madaniyat vazirining 2024-yil 15-apreldagi 195-sonli buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida joriy yilning 18-23-fevral kunlari Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti hamda Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasi hamkorligida nomoddiy madaniy meros namunlarini o‘rganish bo‘yicha ilmiy ekspeditsiya tashkil etildi.

Respublikaning shimoli-g‘arbida, Amudaryo quyi oqimining chap sohilida. Shimoliy va shimoli-sharqdan Qoraqalpog‘iston Respublikasi, janubiy va janubi-g‘arbdan Turkmaniston, janubi-sharqdan Buxoro viloyati bilan chegaradosh. Tarkibida 11 qishloq tumani (Bog‘ot, Gurlan, Urganch, Xiva, Xonqa, Shovot, Yangiariq, Yangibozor, Qo‘shko‘pir, Hazorasp va Tuproqqal‘a), 4 shahar (Urganch, Xiva, Hazorasp, Pitnak), 6 shaharcha (Gurlan, Xonqa, Chalish, Shovot, Yangibozor, Qo‘shko‘pir), 100 qishloq fuqarolari yig‘ini bor. Ma‘muriy markazi Urganch shahri. Viloyatning boshqa katta shaharlari Xiva, Hazorasp va Pitnak.

Xorazm viloyatida 56 ta shahar tipidagi aholi punktlari bor. 2020-yil mart oyida Hazorasp tumanining sharqiy qismidan yangi Tuproqqal‘a tumani tashkil etildi. 2025 yilda tumanga bo‘ysunuvchi **Hazorasp, Xonqa, Shovot, Gurlan va Qo‘shko‘pir** shaharlari tashkil topdi.

O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirining 2022-yil 13-maydagi 184-sonli "Nomoddiy madaniy merosning mahalliy va milliy ro'yxatlarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'iga asosan Xorazm viloyatida 5 ta yo'nalish bo'yicha jami 87 ta nomoddiy madaniy meros elementlari mahalliy ro'yxatga kiritilgan. Mazkur ro'yxatdagi elementlar tumanlar kesimida o'rganildi. Xususan, viloyatning:

- **Urganch shahrida** Xorazm xalqining maishiy turmushi aks etgan **tandir yasash, choy, un alar, ko'mak, palov tayyorlash** bilan bog'liq marosim qo'shiqlari tabiat va koinot bilan bog'liq bilim va ko'nikmalardan siniqchilik:

- **Urganch tumanida kadi barak, qo'tir barak, Xorazm yupqa nonlari (patir non, qizil non, yupqa non), oilaviy urf-odat va marosimlaridan kuyov ko'rdi (kuyovning kelin otasi va qarindoshlari bilan tanishuvi), bolani beshikka solish:**

- **Xonqa tumanida an'anaviy hunarmandchilik turlaridan qo'g'irchoqsozlik, ijrochilik san'ati yo'nalishidan qo'g'irchoqbozlik (chodir jamol, chodir hayol), diyralishma, (aytishuv), hunarmandchilik bilan bog'liq bilim va ko'nikmalardan pichoqsozlik:**

- **Hazorasp tumanida oilaviy urf-odat va marosimlaridan lachak o'rash:**

- **Xiva shahrida ijrochilik san'ati turlaridan xalfachilik, qo'shmay, qayroq, paqa-paq o'yini, an'anaviy hunarmandchilik yo'nalishidan cho'girma tikish:**

- **Qo'shko'pir tumanida jamiyatning urf-odat, marosim va bayramlaridan qovurma bulamiq, chalpak taomlari:**

- **Shovot tumanida ijrochilik san'ati yo'nalishidan masxarabozlik, Yangiariq tumanida "Qum pishik" xalq o'yinlari ilmiy tadqiq etildi hamda hujjatlashtirish uchun tasvirga muhrlandi:**

Xorazm viloyati		
01.O'zlikni namoyon etishning og'zaki an'analari va shakllari		
1	01.01.	Miflar
2	01.02.	Rivoyatlar
3	01.03.	Loflar
4	01.04.	Matallar
5	01.05.	Nakllar
6	01.06.	Afsonalar
7	01.07.	Ertaklar
8	01.08.	Masallar
9	01.09.	Maqollar
10	01.10.	Dapa gurgung
11	01.11.	Javobchi
02. Ijrochilik san'ati		
12	02.01.	Doston ijrochiligi
13	02.02.	Baxshichilik
14	02.03.	Xalfachilik
15	02.04.	Xorazm lazgisi
16	02.05.	Suvoralar
17	02.06.	Xorazm maqomlari
18	02.07.	Laparlar
19	02.08.	Alla
20	02.09.	Aytishuvlar

21	02.10.	Diralishma
22	02.11.	Masxarobozlik
23	02.12.	Qo'g'irchoqbozlik
24	02.13.01.	“Rotollo”
25	02.13.02.	“Kum pishik”
26	02.13.03.	“Chog'olloq”
27	02.13.04.	“Bartavul”
28	02.13.05.	“O't o'yini”
29	02.14.	Surnaychi
30	02.15.	Bulomonchi
31	02.16.	Ko'shmaychi
32	02.17.	Xorazm doira usullari
33	02.18.	Xorazm raqs san'ati
34	02.19.01.	Milliy kurash
35	02.19.02.	“Chullik”
36	02.19.03.	“Bektosh”
37	02.19.04.	“Gizlanmahoq”
38	02.19.05.	Qo'chqor urishtirish
39	02.19.06.	Xo'roz urishtirish
40	02.19.07.	Arqon tortish
41	02.19.08.	Tosh ko'tarish
03. Jamiyatning urf-odatlari, marosimlari, bayramlari		
42	03.01.	Nikox to'yi
43	03.02.	Lachak o'rash
44	03.03.	Navro'z bayrami
45	03.04.	Sovchilikka borish
46	03.05.	Sunnat to'yi
47	03.06.	Tushov qirgish
48	03.07.	Yosh to'yi
49	03.08.	Muchal to'yi
50	03.09.	Beshik to'yi
51	03.10.	Soch to'yi
04. Tabiat va koinotga oid bilim va urf-odatlar		
52	04.01.	An'anaviy tabobat
53	04.02.	Imoratsozlik
54	04.03.	Miroblik
55	04.04.	Ijjon tayyorlash
56	04.05.	Tuxum barak tayyorlash (taom)
57	04.06.	Qo'tir barak
58	04.07.	Go'k barak
59	04.08.	Shivit oshi
60	04.09.	Bilomiq
61	04.10.	Zog'ora yopish
62	04.11.	Jo'xori kurtuk
63	04.12.	Go'ja oshi
64	04.13.	Jizzali patir
65	04.14.	Durvadik patir

66	04.15.	Ko'mach (non)
67	04.16.	Suzma Palov
68	04.17.	Sumalak
05.An'anaviy hunarmandchilik bilan bog'liq bilim va ko'nikmalar		
69	05.01.	Gilam to'qish
70	05.02.	Ganchkorlik
71	05.02.	Cho'girma tikish
72	05.03.	Sozgarlik (cholg'u yasash)
73	05.04.	G'isht tayyorlash va o'rish
74	05.05.	Beshikchilik
75	05.06.	Pichoqchilik
76	05.07.	Quroqchilik
77	05.08.	Zargarlik
78	05.09.	Temirchilik
79	05.10.	Duradgorlik
80	05.11.	Aravasozlik
81	05.12.	Savat to'qish
82	05.13.	Keli-kelsob yasash
83	05.14.	Orja (sandik)
84	05.15.	Misgargarlik
85	05.16.	Kulolchilik
86	05.17.	Tandirchilik
87	05.18.	Kosibchilik

Shular qatorida ayrim yozib olingan ma'lumotlar bilan bo'lishadigan bo'lsam.

Siniqchi: Tabiat va koinot bilan bog'liq bilim va urf-odatlar yo'nalishining tabobat sohasiga kiruvchi "**Siniqchilik**" Xorazmdan azaldan xalq orasida mavjud. Mazkur yo'nalish vakillari o'ziga xos bo'lib, sulolada mavjudligi bilan birga Ollahning bir inoyati ila bir iqtidor sifatida ishora bilan namoyon bo'ladi. **Vapoev Ilhom Ro'zimboyevich** ham ana shunday iqtidor egasi bo'lib, sulolaviy siniqchilik sohasi vakillaridan.

Tabib 1868 yil 31 mayda Urganch shahrida tug'ilgan. Ota-onasi siniqchilik kasbi bilan shug'ullangan. Ilhom siniqchi 1991 yildan mustaqil siniqchilik faoliyati bilan mashg'ul bo'lgan. Avval u ota-onasidan ushbu soha sir-asrorlarini o'rgangan. Tabobatning "Siniqchilik" yo'nalishiga kirishi unga 8-sinfda tush va g'ayriodatiy fizialogik jarayon hodisasi asosida ayon bo'lgan.

O'zining aytishicha "... 15 yoshlarida tushida bir siniqchilik bilan shug'ullanuvchi tabib ayolni ko'radi. O'ngida esa o'sha ayolni izlab topadi. Ushbu tushni siniqchi ayol ham ko'rgan bo'lib, noodatiy ruhiyat olami asosida topib borganida "**keldingmi seni kutayotgan edim**", deya kutib olgan tabib ayol".

Dastlab, o'zida noodatiy holat asosida sog'liq bezovta bo'layotganligi, hatti harakatlari og'irlashib, dam olish kamayib ko'p uyqusizlik ortadi. oyparast bo'lgan Ilhom Vapoev. Uyqusida tush ko'rib, tushida kechgan voqeyalarni bolalikka yoyadi. Bu holatni biroz vaqt o'tgandan so'ng ota-onasiga ma'lum qilib, ular yordamida tushida ko'rgan, tabib ayolni izlab, bu sohada faolyat olib borishi uchun fotixa oladi. Siniqchi ayolga xalq orasidagi

udumga ko'ra fotixa olish uchun kerak bo'lgan narsalarni olib borib, fotixa marosimni o'tqazadilar, so'ngra sovg'a-salomlar qilib, u kishidan duo olgan. Ammo asosiy bu sohadagi amaliy va nazariy bilimlarni ota-onasidan o'rgangan. Aytib o'tish kerak bu oila ota hamda ona avlodlari orqali sulolaviy tabiblardir.

Ota-onasi siniqchilik qilgan vaqtlarda ulardan boshqa Xorazmning Shovot tumanida Sharifboy buva ismli kishi ham siniqchilik qilgan. Bu bilan mazkur hududda siniqchi tabiblar bir nechta bo'lganligini ammo ilohiy kuch ularga belgilangan kishiga yo'naltirilgan holda ustoz-shogird an'anasini namoyon etishini aytadi.

Ilhom Vafoev siniqchilik tabobati bilan shug'ullanuvchi oilaning 4 avlod bo'lib, uning o'g'li Nodirbek Vafoevga siniqchilik sohasidagi bilim va ko'nikmalarini o'rganib kelmoqda. O'zining ma'lumot berishicha hozircha uning o'g'liga tush orqali ma'lum bo'lganicha yo'q. Siniqchining bugungi kungacha ustoz-shogird an'asida 2 ta shogirdi bo'lib, ularga ham tush orqali ma'lum bo'lgan. Ularning dastlabkisi Gurlanlik qiz bo'lib, Ilhom siniqchini tushda ko'rgach, uni topib 2 yil davomida bu yo'nalishni o'rganadi. Biroq 23 yoshlarida kasallik tufayli olamdan o'tadi. Ikkinchisi esa Urganchlik Diyora ismli qiz bo'lib, talabalik vaqtlarida tush ko'radi. Tush uni Ilhom Vafoev oldiga olib keladi. Bugungi kunda Diyora siniqchilik tabobatini o'zi bajarish bilan birga, o'zining bilimlarini oshirishda Ilhom Vafoevdan ushbu yo'nalish sirlarini o'rganib kelmoqda.

Shuni ham aytish joizki xalq tabobatining siniqchilik yo'nalishi bilan shug'ullanuvchilar bu ishni o'ziga kasbga aylantirib olmaganlar. Asosiy kasbga ega bo'lganlar. Shu jihatdan Ilhom Vafoev kosib usta bo'lib, bir necha yillar davomida charm poyafzal tikish fabrikasida ishlagan.

Siniqchilikda Ilhom Vafoev o'zi davolay oladigan jihatlarnigina inobatga olib davolaydi. Kasalning o'ziniki yoki boshqa muolaja darkorligiga qarab kasalga yo'nalish beradi. Masalan shifokorlarda davolanish licheniya olish kabi taklifini berib boradi. Siniqchilikda bolalar kasalligi tezroq bitadi. Yosh kattaygan sari bu jarayon sekinlashadi. Bu borada kasallikdan tezroq qutilish uchun kasallarga ilik sho'rva, olma kabi suyakka foydasi ko'p bo'lgan taom va mevalarni yeyishni tavsiya etadi.

Mazkur tabobat yo'nalishini bugungi kunda ham davom ettirib, nafaqat siniqchilik ishini, unga qo'shimcha ravishda odamlarni cho'chish orqali yurak tushishini ham davolab kelmoqda.

Folklor ijrochiligi: Xorazm hududida o'ziga xos folklor ijrochiligi bo'lib, u mavsum marosim, oilaviy folklor ijrochiligini o'z ichiga qamrab oladi. Qadimdan aholi folklor ijrochiligida kishilik jamiyatining maishiy turmushi aks etgan bo'lib, unda Xorazm xalqining azaliy odatlari, o'ziga xoslik an'analari tasvirlangan. Shulardan biri "**Tandir kompozitsiyasi**" deb nomlanadi.

"Xorazm" folklor etnografik xalq ansamblining ijodiy sinovga tayyorlagan "Tandir qurish" marosimi dasturi

T.r	Asar nomi	Asar muallifi	Ijrochilar
	"Ko'mak"	Z.Norbaeva so'zi,	Jamoa ijro qiladi

		xalq musiqasi	
	“Choy”	K.Avaz so‘zi, xalq musiqasi	Jamoa ijro qiladi
	“Chol-kampir dueti”	B.O‘runov so‘zi va musiqasi	Jamoa xonandalari Muxabbat Atabaeva, Quvandiқ Matkarimov ijro qiladi
	“Un alar”	Xalq so‘zi, xalq musiqasi	Jamoa xotin-qizlari ijro qiladi
	Duet qo‘shiq “Yeyasim galadi”	Xalq so‘zi va musiqasi	Jamoa ijro qiladi
	“Polov”	Porloq so‘zi, xalq musiqasi	Jamoa ijro qiladi
	“Shommi qurgan tondiring”	Xalq so‘zi va musiqasi	Jamoa ijro qiladi

Mazkur Folklor ijrochiligini aholining maishiy turmushini sahnada ifodasi deyish mumkin. Chunki **“Tandir kompozitsiyasi”**dagi oiladagi turmush, unda tandirning qay darajada ahamiyatli ekanligi hamda tandir qurish bilan birga xalqning udumlari ham mujassamlashganligini ko‘rish mumkin. Unga ko‘ra Xorazmning bir oilasi manzarasi. Ayol uyda tandirning yo‘qligidan nolib eriga shikoyat qiladi. Er o‘rtoqlari bilan kengashib tandirchini uyga taklif qiladi. Tandirchi ishni boshlaydi. Suhbatlar o‘rtasida tandir qurishga oid xalq folklori aytiladi.

Tandirchi qurish jarayonida issiqdan suvsab choy so‘raydi. Ushbu jarayon ham folklor qo‘shig‘i bilan ifoda etilgan. Tandir bitib unga o‘t qalanadi. Erning o‘rtoqlari va mahalla-ko‘y erkaklarining tandir qurishdagi xashari ham mazkur kompozitsiyada aks etgan. Ular bitgan tandirda bir go‘shli somsa pishirib yeyishni tavsiya qiladi. Bitgan tandirni maqtab unda sho‘r kabob va yog‘li somsa yopsa bo‘ladi. Shunda uy egasi ayoliga yangi tandirda somsa pishirib berishni so‘raydi.

Ayolga tandirni ko‘rsatadi. Shu o‘rinda folklor ijrosi ketadi. Ayol unda yangi tandirga o‘t yoqqach sho‘r suv sepib, yog‘ surtish lozimligini ifoda etadi. Shunda Erkaklar tandir qizitish bilan ovora, ayol mahalla ayollarini chaqirib un elab, non qorishga kirishadi. Folklor jamoasining “Tandir kompozitsiyasi” non yopish, osh tayyorlash va xasharning izdaxom bilan yakun topishi bilan ko‘rsatiladi. Unda “Sho‘r tandir”, “Palov”, “Tandir qutlov” aytimlari ijro etiladi.

Ko‘mak

Z.Norbaeva so‘zi va musiqasi

Tandirni oling do‘stlarim,
Bovog‘a ko‘mak atali.
Naga qudratimiz yetsa,
Shugun barib getali.

Bogʻinnan tandir solar,
Rejapboy loyni qoror,
Kilma san solora man solor,
Bovoga koʻmak atali.

Odom-odoma garak,
Tondirchi Shommi sarak,
Qoʻldan galsa bar koʻmak,
Bovoga koʻmak atali.

Choy

Q.Avezov soʻzi M.Nurullaev musiqasi

Choyxonada xikmat koʻp-ay xikmat koʻp
Bizni choyda xislat koʻp-ay xislat koʻp
Jonga dori darmon jamdir bu choyda
Xikmat koʻpdir xikmat koʻpdir bu joyda
Naqorat

Choy, choy, choy yozu qishda iching choy
Madadkordur har ishda iching choy-yo iching choy.

Oqshomlarni fayzli atar iching choy
Davralarni xazli atar iching choy
Bori dori-darmon jamdir bu choyda
Xikmat koʻpdir xikmat koʻpdir bu joyda
Naqorat

Choy, choy, choy yozu qishda iching choy
Madadkordur har ishda iching choy-yo iching choy.

Bela darmon garakmiyo iching choy
Xoʻshroy xotin garakmiyo iching choy
Bori dori-darmon jamdir bu choyda
Xikmat koʻpdir xikmat koʻpdir bu joyda
Naqorat

Choy, choy, choy yozu qishda iching choy
Madadkordur har ishda iching choy-yo iching choy.

Choli- kampir dueti

B. Urunov soʻzi va musiqasi

Kampir: Salpildagan soqqolingizdan
Oynonin yana oynonin

Chol: Soqqolingizni torlorina
Boylonin yana boylonin
Qoriganda bilinadikan
Chol qadri vo'yay chol qodri
Qorri ham yosh yurakingiza
Joylonin vo'yay joylonin
Kampirjonim morqa yuzingdan
Bir o'pin yana bir o'pin
Suji dilingnan qoshu go'zzingnan
Bir o'pin yana bir o'pin
Jannatimam do'zaximam
O'zingsan vo'yay o'zingsan
Bu dunyoda sannap boshqani
Man natin yena man natin

Un alar

M. Atabaeva so'zi xalq kuyi

Unni alab momoga
Yordam baring chiqanla
Sho'rtak atib sutini
Xomir qaring chiqanla
Naqorat
Oyposhshojon-Oyposhsho
Unni alang Oyposhsho
Oyposhshojon-Oyposhsho-yay
Xomir qoring Oyposhsho

Zuvolalab xomirni
Xontaxtaga yoyamiz
Sori yog'lani surtib
Biroz dama qo'yomiz
Chiqamiz tondir yona
Xomirimizni olib
O'ngmi o'ngdab yopamiz
Rapidamiza solib
Naqorat
Oyposhshojon-Oyposhsho
Unni alang Oyposhsho
Oyposhshojon-Oyposhsho-yay
Xomir qoring Oyposhsho

Yeyasim galadi

Qizlar: Chopqida chopilgan gina
Medalab do'g'ralgan gina
Tondira yopilgan gina
Tondir somsa yeyasim galadi
Yigitlar: Boqqig'a boqilgan bo'lsa
Kanora osilgan bo'lsa
Yupqolab ovsilgan bo'lsa
Tondir kabob yeyasim galadi
Qizlar: Bo'z yera aklgan bo'lsa
Tozolab terilgan bo'lsa
Dumba yog' solingan bo'lsa
Soriyog' polov yeyasim galadi

Polov

Porloq so'zi K.Polvon musiqasi

Paxtazorda qizil yalov
Gaz pechkada pishar polov
Aziz polov laziz polov
Xidingdan aylanay polov
Naqorat:
Jon, jon-jon-ay, polov-polov, polov-polov
Aziz polov laziz polov, xidingdan aylanay polov.

Oshni ta'mi sabzi piyoz
Kishmishdan ham bo'lsa biroz
Aziz polov laziz polov
Xidingdan aylanay polov
Naqorat:
Jon, jon-jon-ay, polov-polov, polov-polov
Aziz polov laziz polov, xidingdan aylanay polov.

Shommi qurgan tondiring

Xalq og'zaki ijodidan

Ustaman dab aqlu xushing yo'qotding
Bekor yotib olti oy yozni o'tirding
Otmish gunda sakkiz tondir bitirding
Naqorat:
Qutlug' bo'lsin Shommi qurgan tondiring
Qutlug' bo'lsin Shommi qurgan tondiring
Naqqosh atib tondir og'zin buklading
Qurisindap dik quyosha diklading

Apkalganda ot-ovvoga yuklading

Naqorat:

Qutlug' bo'lsin Shommi qurgan tondiring

Qutlug' bo'lsin Shommi qurgan tondiring

Suvoding nichcha gun ishing bitmadi

Og'zinnan rapida ravon o'tmadi

Tondir yonnan bolla sira getmadi

Naqorat:

Qutlug' bo'lsin Shommi qurgan tondiring

Qutlug' bo'lsin Shommi qurgan tondiring

Kadi(Qovoq) barak - asosan O'zbekistonning Xorazm viloyatida keng tanilgan bo'lib, kuz va qish oylarida sevib iste'mol qilinadi. Bu taom nafaqat Xorazm xalqini, balki dunyoning turli burchagidan Xorazm voxasiga tashrif buyirgan sayyohlarning sevimli taomlari qatoridan joy olib ulgurgan.

Uni tayyorlash uchun xamir un, tuxum, suv va tuz aralashmasidan tayyorlanadi. Xamir qorilgach, yoyilib, tasmalarga kesiladi. Aylim honadonlarda xir yoyilmay kichik mayda zuvalachalar uzilib alohida doira shaklida yoyib olinadi. So'ng sovuq, sho'r suv tayyorlab uning yordamida xamirni ikki cheti mahkam qotirilib konvertlar yasaladi. Ichki masallig'i kadi (qovoq)dan tayyorlanib uni qirg'ichdan o'tkazilgach, tuz qo'shgan holda qozonda dastlab piyoz qovirilib ustiga kadi qo'shib tabga qarab shakar ham qo'shib, bir oz qovirib olinadi. Tayyor bo'lgan masalliqqa tuhum solib aralashtirib olinadi. Uni konvertlar ichiga joylanib og'zi yopiladi. Ish qozon boshiga ko'chadi. Qozonga suv to'ldirib olovga qo'yiladi. Suv qaynagandan so'ng tuz solinadi. Asta sekin kadi baraklar suvga solinadi. Uni pishish holati ham oddiy bo'lib, pishgan kadi baraklar suv betiga chiqib qoladi. Suzg'ich bilan suvdan suzib olib, yuziga qaymoq yoki qatiq solgan holda iste'mol qilinadi.

Qo'tir barak tayyorlash uchun uning xamiri sutda yoki tuxumda qoriladi, tindirib, yoyilgandan so'ng dumaloq jildlar kesib olinadi. Har bir jildni ikki buklab yopishtirilib yarim oy shaklidagi chuchvaralar hosil qilinib, bir chekkasini yopishtirmay "og'iz" qoldiriladi. Ichiga solinadigan masalliq go'shtdan tayyorlanadi. Uning masallig'i qo'lda yoki go'sht maydalagichda maydalab, piyoz va boshqa ziravorlar qo'shib qovurilgandan keyin tayyor xamirning ichiga solinadi. Yarim oy shaklida buklangan xamir jildlar ichiga quyib, qaynab turgan tuzli suvga tashlanadi. Qo'tir baraklar qozon yuzasiga qalqib chiqqandan so'ng yana ikki-uch minut qaynagach, chovlida suzib yassi laganga yoki xorazmcha badiya deb ataluvchi o'rtasi chuqur idishga suzib, yuziga qaymoq surtib dasturxonga tortiladi. Qo'tir barakning xamiri mazali va kurimli chiqishi uchun tuxumning sarig'i ajratib olinib, un qorilayotganda qo'shib yuboriladi. Shunda qo'tir barak xamirining rangi sap-sariq va mazali bo'ladi.

Xorazm yupqa noni

Xorazm nonlarini tayyorlash usuli boshqa hududlaridan ancha farq qiladi. Asosan, ular tandirda pishiriladi va yupqa, qat-qat, tekis bo'ladi. Xamir tayyorlashda esa maxsus usul va masalliqalar qo'shiladi. Uning o'ziga xos tayyorlash bosqichlari bor.

Nonni tayyorlash uchun dastlab xamir qorishdan boshlanadi. Unga un, suv, tuz va ajitqi (xamirturush) kabi asosiy masalliqalardan xamir qoriladi. Hozirgi kunda xamirturush o'rniga droja solib qorish ham mavjud. Xamir iliq suvda, mumkin qadar yumshoq va elastik bo'lguncha qoriladi. Ayrim hududlarda xamirni tayyorlashda sut yoki qatiq ham qo'llanilishi mumkin. So'ng tindiriladi. Ya'ni ko'ptirish uchun o'rab qo'yiladi. Tingan xamir bir xil kattalikdagi bo'laklarga bo'linadi. Har bir bo'lak yana bir necha marta tindirilib, tekislanadi. Tayyorlangan bo'laklar yupqa qilib yoyiladi. Yuzi chekich bilan tikach qilib bezatiladi. Yoyilgan xamirlar tandirga rapida yordamida yopishtiriladi. Non diametri 30-35 sm bo'ladi. Tandirga yopilgan xamirlar 3-5 minutda qaynoq yuzi qizargan non bo'lib uzub olinadi. Pishgan nonlar tandiridan olinib, dasturxonga tortiladi. Ma'lumot beruvchi suhbatdoshning aytishicha nonni tayyorlashda uning yupqaligi va tekisligiga alohida e'tibor qaratiladi. Tandirning issiqligi va nonni pishirish vaqti ham muhim omil hisoblanadi. Xorazm nonini tayyorlashda qo'llaniladigan usullar viloyatning turli hududlarida biroz farq qilishi mumkin, ammo asosiy qoidalar deyarli bir xil bo'ladi.

Xorazm yog'li nonlari ham shu tarzda bo'lib, uni asosan sut va yog' qo'shilgan holda qoriladi.

Nonni tayyorlash uchun dastlab pamidorni po'stloqsiz holatda qirg'ichdan o'tkaziladi, bahor va qish mavsumida tayyor pomidorli tamat pastasidan foydalanib tovaga solib qovurib olinadi. Iliq holga kelgach unga un qo'shib qoriladi. Bu nonning xamiri oddiy nondan ko'ra yumshoqroq qilib tayyorlanadi. Uning tuzini rostlash uchun tuz qo'shiladi. So'ng bir oz ya'ni 10-15 daqiqa tindirib qo'yiladi. So'ng xamirni zuvalachalarga bo'lib chiqiladi. Yuvg'ich (jo'va) bilan yoyib olinadi va tandir boshida uning yuziga chekich bilan bezak beriladi. So'ng qizib turgan tandirga rapida bilan yopiladi. 3-4 daqiqada non pishadi.

Kuyov salom: Xorazm maishiy turmushidagi oilaviy marosimlar ichida o'tkaziladigan udumlardan biri "Kuyov ko'rdi" marosimi bo'lib, "Kuyov salom", "Kuyov go'rdi", "Kuyov bilan tanishuv" nomlari bilan Xorazimning tumanlarida o'tkaziladi. Ushbu marosim qadimdan o'tkazilib kelinadi. U nikoh to'yidan keyin kelin uyiga chaqirilgan kuyov va uning o'rtoqlari uchun mehmondorchilik qilinib, mehmondorchilikdan so'ng alohida xonaga kelinning otasi, tog'asi, amakilari to'planib uy to'ridan joy oladi. Ularning qarshisiga gilam solinib ustiga ko'rpacha va oq mato solgan holda kuyovni chaqirishadi. Kuyov ikki o'rtog'i bilan xonaga kirib belgilangan oq mato ustiga kelib turadi. O'rtakash tomonidan kuyovga kelinning otasidan tortib uning yaqinlari (Erkak qarindoshlar) tanishtirib chiqiladi. Dastlab kuyovga qaynotasi tanishtiriladi. Kuyov unga uch marta ko'ksiga qo'lini qo'ygan holda boshini tazimda salom qiladi. Kelin tomon yaqinlari "angil", "angil" deya unga aytib turadilar. Bu Urganch tumanida bo'lib, Xorazmning boshqa hududlarida ushbu vaziyatda oyog'i tizzasini yarim bukish bilan salom qiluvchi hududlar ham bor. Har bir kishi tanishtirilgach kuyov minnatdorchilik bildirish ishorasini qilganda o'sha kishi yangi oilani duo qilib, yaxshi niyatlar bildiradi. So'ng aziz nemat bo'lgan noni savatda olib kiriladi. Nonni

bir chetida ushatib yeyiladi. Kattalardan tortib kuyov va uning o'rtloqlarigacha savatdagi non aylantirib chiqiladi.

So'ng yangi oila yoshi ulug' kishi tomonidan duo qilinadi. Shundan keyin kuyov va uning o'rtloqlariga ruxsat beriladi. Kuyov jo'ralari chiqib keta turib, oyoqlari ostidagi gilam va matoni olib chiqib ketadilar.

Ketar chog'i kuyovning kastyumi yechib olib qo'yiladi. Bu alohida marosim bo'lib, "cho'pon palov" deb ataladi. Kuyov shu marosimni qilib bergach, uning kastyumi qaytarilgan. Gilam ham shu jarayonda kelin uyiga qaytariladi.

Qadimdan bugungi kungacha davom etib kelayotgan ushbu marosim, bir qator o'zgarishlar bilan davom etib, hozirda shu zayilda o'tkaziladi.

Ushbu marosim haqida ma'lumot beruvchi Sattarov Hasanboy Niyazmetovich. 1964 yilda Xorazm viloyati, Urganch tumanida tug'ilgan.

Cho'girma

Xorazm xalqining milliy kiyimi hisoblangan cho'girma ko'p asrlardan biyon janubiy o'lkaning qishki va yozgi bosh kiyimi sifatida foydalanib kelinmoqda. Cho'girma shunday bosh kiyimki, uni har bir inson azizlaydi. Chunki cho'girma boshni yozda salqin, qishda issiq saqlaydi, Xorazm changli hudud bo'lganligi uchun har xil ko'z kasalliklaridan saqlaydi. U bosh kiyim bo'lishi bilan birga, safar vaqtlarida yostiq vazifasini ham bajargan. Uyqudan uyg'onib uni bir-ikki silkib yana kiyib ketish mumkin bo'lgan.

Bundan 30-40 yil ilgari cho'girmaga ehtiyojning mavjudligi maishiy turmushdagi kiyim bosh bo'lganligi bois, cho'girma tikuvchi ustalar soni ham 50-60 kishini tashkil qilgan. Bugungi kunda maishiy turmushda ehtiyojning kamayishi natijasida usta hunarmandlarning soni ham kamaygan.

Xorazi lchan qal'a hududida hunarmandchilik ustaxonasini ochib, cho'girma savdosini yo'lga qo'ygan Shokirbek Abdullaev shu sohaning rivoji uchun xizmat qilayotgan hunarmandlardandir. Uning ajdodlari ham cho'girma ustalari bo'lib, Shokirjon Abdullaev bu hunarning yettinchi avlod vakili xisoblanadi. Uning bergan ma'lumoticha cho'girmalar ikkiga bo'lingan. Boylar kiyadigan va odiy xalq kiyadigan cho'girmaga bo'linadi. Oddiy xalq kiyuvchi cho'girmalar 1,5-2 oylik va undan katta bo'lgan qo'zi terilaridan tayyorlangan. Bir qo'zidan 2 tagacha cho'girma tayyorlash mumkin.

Boylarning cho'girmalari 3-4 hatto 1 kunlik qo'zi junidan tayyorlangan. 1 kunlik terilar "sur" teri deb nomlanib undan tayyorlangan cho'girmalar narhi qimmat baholanadi. Qora va qora-jigarrang tusdagi cho'girmalar xonlik davrida ko'proq harbiylar tomonidan kiyilgan. Cho'girmachi usta uchun buyumni tayyorlashda qolip, yog'och bolg'i, ip, igna, pichoq va qaychi kabi asboblari kerak bo'ladi.

Cho'girma balandligi 30-35 sm bo'lib dametri boshning sig'imiga qarab ishlangan. Uni tayyorlash uchun dastlab yangi so'yilgan terini oshlanadi. Oshlaganda teri ichiga tuz sepilib 2 kun saqlanadi. So'ng teri ivitiladi, xorazmchada buni "yom oshi" deb ataladi. So'ng teri yaxshilab yuvilib, teriga yopishgan yog'lar tozalanadi. Oshlangan teridagi hidni ketkazish uchun kepak va qatigga belangan. Tayyor bo'lgan teridan cho'girma tikilgan. Avvalgi vaqtda cho'girmalar vazni 5-7 kggacha bo'lgan. Kiyib yurishda uning ichiga kigiz

bosishgan. Hozirgi kunda kigiz o'rnini mato va paxta bilan qoplanadi. Cho'girma ichidan do'ppi kiyish an'anasi ham mavjud. Cho'girma uchun terini bugungi kunda To'rtko'ldan keltirilgan qo'zi terisidan foydalanilmoqda.

Shokirbek Abdullaev cho'girma tikishni ajdodlari Madrayimboy, Atimboy, Abdullajonlardan sulolaviy davomchi sifatida o'rgangan bo'lsa, Aminboy, Muhammadjon, Feruz kabi avlodlarga ushbu hunarni o'rgatgan. Bugungi kungacha Shokirbek aka 70 ortiq shogirdga cheri bilan ishlash sirlarini o'rgatib kelmoqda.

U 1997 yildan buyon Hunarmandlar uyushmasiga a'zo. 2008 yilda o'tkazilgan Tashabbus ko'rik tanlovida faxirli o'rinni egallab sovringa ega bo'lgan. Uning maxsulotlari Qozog'iston, Turkiya, Germaniya, Ispaniya kabi davlatlardan kelganlar tomonidan ko'p sotib olinadi. Shokirjon Abdullaev 45m yillik faoliyati davomida 145 turdagi cheridan ishlangan cho'gurma va boshqa hunarmandchilik buyumlari ishlab chiqaradi. Uning asosiy faoliyati qo'l mehnatiga asoslangan. Abdullaev Shokir Aminovich 1970 yili 7 avgustda Xorazm viloyati Xiva shahrida tug'ilgan.

Chalpak

Rahimova Karomat 1964 yilda Qo'shko'prik tuman, Ashaq qal'a qishlog'ida tug'ilgan. Chalpak yemishi Xorazm xalqining qadimiy taomlaridan bo'lib, bugungi kunda ko'proq to'y va marakalarda tayyorlanadi. Ushbu taomni pishirish uchun un, tuz, sut, tog'ora, yuvg'ich (jo'va), huna (osh taxta) kabi maxsulot va anjomlar kerak bo'ladi.

Dastlab undan xamir tayyorlab bir oz tindirib qo'yiladi. Tingan xamirni zuvalachalarga bo'lib chiqiladi. Yuvg'ich bilan zuvalachalarni yoyib chiqiladi. U doira shaklga keladi. Parash bo'lgan xamirni pishirish uchun olovga tova osiladi. Qizigan tovaga sariyog' solinib erigan saryog' ustiga xamr sola boshlanadi. 3-4 minut turgach ikkinchi tomoni ham pishiriladi. Keyingi birinchi xamir tovidan olinmagan holda xamirlar birinchi xamirning dastlab bir tomoniga 3-4 minut o'tgach ikkinchi tomoni og'darilib ikkinchi tomoniga yana bir xamir solinib shu tartibda pishirib boriladi.

Har bir xamirni solgan vaqtda orasiga saryog' solib turiladi. Pishgan sari u qatlashib boradi. Chalpak xamirlari hammasi pishirib bo'lingach tavoqqa olinib, dasturxonga tortiladi. Uni ko'proq qatliqqa belab yeyiladi. Rahimova Karomat chalpak tayyorlashni onasidan o'rgangan.

Masxaraboz: Masxarabozlik repertuari asosini insonni qurshab turgan tabiat va jamiyat hayotidan olingan voqealar va timsollarni oldindan muayyan kulgili shakllarda o'ylab qo'yilgan, zarur paytlarda badihago'ylik bilan ijro qilinadigan ta'kidlar, tanqidiy komediyalar, kulgili hikoyalar, latifalar tashkil etgan. Ular orasida "tanqid" deb ataluvchi 3 – 4, ba'zan undan ortiq masxaraboz maxsus liboslarda, yuzlarini bo'yab yoki niqob kiyib ijro etadigan komediyalar alohida ajralib turgan.

Ijro paytida barqaror savoljavoblar va holatlarni qaytarish bilan birga sharoitga qarab yangi holatlar, kulgili vaziyatlar, savoljavoblar to'qilgan. Hayotdagi illatlar, kishilar xulq-atvoridagi nuqsonlarni hajv qiluvchi satirik tiplar maydonga kelgan. Sudxo'r, berahm boy; rais, qozi, to'ra, dorug'a, mirobboshi, bozor oqsoqoli kabi amaldorlar; domla, shayxulislom, mudarris kabi ulamolar; firibgar, azayimxon, folbin, o'g'rilar; o'z kasbini

yaxshi bilmaydigan qassob, sartaresh, polvon, dorbozlar; maqtan-choq, laqma, dangasalar shular jumlasidan. Masxaraboz tomosha davomida tomoshabinning kayfiyatiga qarab qahramonlar xarakterini, asar mazmunini o'zgartirishi, so'z va yangi tafsilotlar qo'shishi yoki qisqartirishi mumkin.

Xorazmda bugungi kunda davom etib kelayotgan masxarabozlik Xiva xonligi davrida keng avj olgan sann'at. Uning bugungi saqlovchisi Sa'dullaev Quronboy Ibodullaevichning bergan ma'lumoticha xonlik davrida xon borgan hududda xalq yig'ilgan. Masxaraboz ana shu joydagi illat va muammolarni ijrosi orqali ko'rsatib bergan. U 1953 yil 8 avgustda Xorazmning Shovot tumani Manaq qishlog'i Olmazor mahallasida tug'ilgan. U 1987 yildan masxarabozlik bilan shug'ullanadi. Uning ustozlari Erkajonov Davlatjon, Buvajon, Mataq masxarabozlik sirlarini ulardan o'zlashtirgan.

Qurbonboy akaning asosiy kasbi duradgor bo'lib, maishiy hayotda ushbu hunar bilan mashg'ul. U bugungi kunda Shovot tumanidagi madaniyat markazida masxarabozlik aktyorlik to'garak rahbari. U "Manaq" masxarabozlik ansamblining badiiy rahbari "Sartaresh", "Tojik", "Maxovpolvon", "Mamat aqilli", "Birinchi Ahov polvon", "Porxon" masxarabozlik dasturlarini ijro etib keladi. O'z navbatida bu san'atni davom ettirish uchun Matyoqub Otanazar, Yoqutov Bobomurodlarni shogird qilib o'rgatmoqda. Qurbonboy Sa'dullaev suhbat jarayonida "Sartaresh", "Xayronman", "Uylanish" dasturlarini ijro etib berdi. Ushbu dasturlar bilan festivallarda ishtirok etib kelmoqda.

Qumpishik raqsi

Otajonov Satimboy Qurbonboevich Xorazm viloyati Yangi yo'l tumani Boyot qishlog'ida 1958 yilda tug'ilgan. U ko'p yillar mobaynida Xorazmda ijro etib kelinadigan Qumpishik raqsini ijro etib keladi. Boshqa hududlardan bo'lmagan bu raqs turi qumdagi hayvonning ma'lum bir harakatiga asoslangan. Qisqa davom etsada odamni e'tiborini tortuvchi raqsdir. Ko'z oldingizda butalar ortidan chiqib keladigan kishi qumda yashovchi hayvon qiyofasini gavdalantiradi. Uning ikki uzun tishlari va mimikasi raqsga e'tiborni orttiradi.

Uning harakatlarida esa cho'ldagi pishikning harakatlari ifoda etilgan. Bu o'yin Xorazmning qumli tabiatidan olingan. Shu bois bu raqs turi Xorazmga xos xisoblanadi. Satimboy Otajonov bu o'yinni xivalik ustozlari Yusufboy hamda shovotlik Hikmatboydan o'rgangan. U ilk bor 45 yoshlarida qumpishik raqsini ijro qilgan. Bu raqs cho'ponning cho'lda o'tirib cholg'an kuyiga qumpishikni harakatlaridan olingan deb rivoyat qiladilar. Mazkur raqsi 2 qismga bo'linadi. Birinchi raqs harakati sokin va 2 harakat tez amalga oshiriladi.

Bugungi kunda qumpishik o'yini asosan sayillar va turli davlat tadbirlaridagina namoyish etib kelinmoqda. Uning kuyi surnay va doira orqali ijro qilinadi.

Yo'qolishi havfi ostidagi raqs turlaridan bo'lib uning kuyi ham kam ijro qilinganidan unutilib bormoqda. Satimboy Otajonov ushbu raqsi bilan Yugoslaviya, Koreya, Germaniya kabi davlatlarda bo'lg'an.

O'zbekistonda mazkur raqsi bilan "Doira raqsga chorlaydi" nomli ko'rik tanlovda 1-o'rinni olgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan tashillashtirilgan joriy yilda uyushtirilgan ijodiy etnofolklor materiallari asosida tayyorlandi.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tojiboyev Sardor O'ktam o'g'li**, madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, [**Тожибоев Сардор Уктам угли**, Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия], [**Tojiboyev Sardor Oktam ogli**, Senior Research Fellow at the Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 35-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Бунёдкор шох, 35], [address: Uzbekistan, 35 Bunyodkor shoh Street, Mirzo Ulug'bek District, Tashkent].